

LINGUISTICS AND PHILOLOGY

Tolegenova Gulayim Jangabergenova

Senior Lecturer at the Department of Russian Language of the National State Pedagogical Institute named after Azhiniyaz.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13968771>

ARTICLE INFO

Received: 15th October 2024

Accepted: 21th October 2024

Online: 22th October 2024

KEYWORDS

Philology, linguistics, profession, creativity, culture.

ABSTRACT

Linguistics, or linguistics, is a science that studies language in all its manifestations, and not just one language, but the languages of the world. The word philology comes from the ancient Greek φιλολογία - "love of words." Philology studies the culture of a people, which is expressed in the language of this people and in their literary creativity. Philology and linguistics are closely related disciplines that often give rise to disputes about the identity of these concepts. Both majors study languages and everything related to them, but most professionals agree that there is a significant difference between them. What is the difference between philology and linguistics?

ЛИНГВИСТИКА И ФИЛОЛОГИЯ

Толегенова Гулайим Джангабергенова

Старший преподаватель кафедры русского языка Национального государственного педагогического института имени Ажинияза.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13968771>

ARTICLE INFO

Received: 15th October 2024

Accepted: 21th October 2024

Online: 22th October 2024

KEYWORDS

Филология, лингвистика, профессия, творчество, культура.

ABSTRACT

Лингвистика, или языкознание, представляет собой науку, исследующую язык во всех его формах, охватывающую не один, а множество языков мира. Термин "филология" происходит от древнегреческого слова φιλολογία, что переводится как «любовь к слову». Филология занимается изучением культуры народа, которая находит свое выражение в его языке и литературных произведениях. Лингвистика и филология являются взаимосвязанными дисциплинами, что часто приводит к дебатам относительно их идентичности.

Слово филология происходит от древнегреческого φιλολογία - «любовь к слову». Филология изучает культуру народа, которая выражается в языке этого народа и в его литературном творчестве. Раньше область знаний, которая изучала литературу и язык, называли словесностью. Затем словесность разделилась. В употребление вошли

названия языковедение и литературоведение. Языковедение начало рассматривать язык как систему, в то время как литературоведение стало акцентироваться на культуре, выраженной через язык и литературные произведения. Тем не менее, обе области до сих пор объединяет общее название – филология. Научные интересы лингвиста сосредоточены на языках, тогда как филолог изучает тексты и литературу, созданную на определенном языке. Однако полноценное изучение текста также включает его лингвистический анализ. А изучать язык также невозможно в отрыве от письменной культуры, поэтому лингвист должен уметь работать с текстами как филолог

Филолог, если он не занимается лингвистикой, обязательно придает оценочный аспект своей научной работе. Литературовед не может и не должен дистанцироваться от личного восприятия, в то время как языковед должен сохранять нейтралитет и не оценивать объект исследования. Для филологов язык является не просто системой символов, а частью литературного и культурного наследия его носителей. Деятельность специалистов в данной области основывается на их индивидуальном восприятии.

Филология охватывает более широкий спектр знаний по сравнению с лингвистикой. В связи с этим можно утверждать, что все лингвисты являются филологами, однако не все филологи относятся к числу лингвистов. В зарубежной образовательной системе лингвистом, как правило, называют специалиста, занимающегося теорией языка и его практическим применением, в то время как филологом считается исследователь художественной литературы. Его работа с языком часто ограничивается анализом отдельных выразительных средств. [1:55] Несмотря на все отличия, сфера деятельности у филологов и лингвистов одна – изучение языка и всех его аспектов.

Филолог и лингвист: в чем разница?

В то время как лингвистику часто считают областью теоретических знаний, она также включает в себя много практики. Лингвисты изучают язык буквально «по кирпичикам», изучая его историю, структуру, сравнивая один язык с другим и погружаясь в бездну старинных и редких диалектов. Что такое филология? Термин происходит из греческого и означает «любовь к языку». Филологи изучают конкретный язык, но погружаются в него полностью, уделяя большое внимание литературным произведениям и культурному наследию, написанному носителями языка. Они также занимаются разработкой методов преподавания иностранных и родных языков в школах. В то время как лингвисты воспринимают язык более сухо и схематично.[2:19]

В современной парадигме гуманитарного знания филология выделяется двумя особенностями: антропоцентризм и текстоцентризм. Первый роднит филологию с другими гуманитарными науками, утверждая, что «научные объекты изучаются прежде всего по их роли для человека по их назначению в его жизнедеятельности по их функциям для развития человеческой личности и ее совершения».

У филологии имеются две функции: широкая универсальная, она связана с воплощением духовной культуры народа в письменных текстах и вторая функция

филологии – узкая специальная, связана с лингвистическим и литературоведческим толкованием художественных текстов. Эти две функции в филологии взаимосвязаны и одна без другой не существует. Филология как наука имеет комплексный характер, функциями филологии определяются его сложная внутренняя структура. Внутренняя структура – общие дисциплины и частные вспомогательные.

Традиционно филологию понимают как совокупность двух дисциплин: языкознание и литературоведение. Есть также много частных дисциплин, связанных с филологией, таких как палеография, герменевтика, текстология, лингвистическая теория текста, теория дискурса, поэтика, риторика, культура речи и другие.

Филология — это сложная область гуманитарного знания, главным объектом изучения которой является текст. Это потому, что филология служит средством познания и самопознания духовной культуры разных народов через их языковую, письменную и художественную литературу. Это делает филологию важным элементом современной антропоцентрической гуманистической парадигмы.

В то же время филологи изучают более широкий спектр областей жизни человека, включая историю, социологию, культурологию и, особенно, литературу, потому что язык проникает в эмоциональную сферу человека.

Говорят, что любого лингвиста в какой-то степени можно назвать филологом, но не каждый филолог станет воспринимать язык так сухо и схематично, как лингвист. Речь, прежде всего, идёт о подходах к изучению языка. Лингвистика больше напоминает техническую науку, потому что главная её задача заключается в скрупулёзной исследовательской работе. Что же касается филологии – это наука гуманитарная с начала и до конца. Она делает ставку на интуитивное восприятие мира, борется за классический литературный язык, воспевая его разнообразие и богатство.[3:43]

Заметно то, что российские лингвисты очень серьезно и спокойно понимают явление в русском языке иностранных заимствованных слов, считая языковые трансформации обычным явлением, в то время как для большинства филологов это является чуть ли не национальной катастрофой.

Иными словами, ключевая разница между лингвистом и филологом в том, что для первого язык — это объект для изучения, который он, как специалист, воспринимает со стороны. Для второго же язык — это инструмент, которым он пользуется изнутри, изучая его развитие в литературном направлении.

Поскольку и лингвисты, и филологи могут работать в разных областях, чаще всего они становятся преподавателями русского языка и литературы, преподавателями иностранных языков, журналистами, редакторами или переводчиками, профессионалы обычно не придают значения этим условным границам..[4:77]

Может ли лингвист работать филологом?

Безусловно, любой лингвист может получить работу по специальности «Филология», но для этого ему нужно пройти профессиональную переподготовку, а также филологи могут с успехом получить работу преподавателей-филологов, пройдя соответствующие курсы. Когда-то получение второго высшего образования было

обязательным для получения новой профессии в очень короткие сроки, при этом уровень обучения и опыта значительно выше. Именно такую перспективу предлагает всем желающим Современная научно-технологическая академия (СНТА).[5:98]

References:

1. Гращенков, 2017 Гращенков П.В. Композициональность в лексической и синтаксической деривации разноструктурных языков: Дис.д-р филол. наук. М. МГУ им. М.В. Ломоносова, 2017.
2. Исакадзе, Кобозева, Фундаментальные направления 1997.
3. Лютикова синтаксис именной группы в безартиклевом языке: 2017
4. Лютикова Е.А. Формальные модели падежа: теории и приложения.М.2017.
5. Митренина О.В. Романова Е.Е., Слюсарь Н.А. Введение в генеративную грамматику. М.2012.
6. Рудницкая Е.Л. Базовые синтаксические структуры 2012.